

Value Sensitive Design: Ein Ansatz zum Umgang mit ethischen Fragestellungen im Forschungsdatenmanagement

Leyrer, Katharina

katharina.leyrer[at]fau.de

FAU Erlangen-Nürnberg, Deutschland

ORCID: 0000-0002-3051-0621

Zusammenfassung. Die CARE-Prinzipien werden oft in einem Atemzug mit den FAIR-Prinzipien genannt. Die CARE-Prinzipien beschränken sich – anders als die FAIR-Prinzipien – aber auf den Umgang mit Daten aus indigenen Kontexten. Bei der Arbeit mit geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten kann jedoch eine große Bandbreite unterschiedlicher ethischer Fragen eine Rolle spielen. Zugleich fehlt es bislang an konkreten Leitlinien, die Orientierung für den ethischen Umgang mit Forschungsdaten über indigene Kontexte hinaus bieten, die also universell angewendet werden können. Dieser Vortrag schlägt daher vor, den Ansatz des *Value Sensitive Design* aus der Informationsethik zu nutzen, um ethischen Fragestellungen beim Forschungsdatenmanagement zu begegnen. *Value Sensitive Design* ist ein theoretisches und methodisches Framework, das entwickelt wurde, um Technologien wertesensitiv zu entwickeln, indem die Werte aller betroffenen Akteur*innen im gesamten Design-Prozess reflektiert und berücksichtigt werden. Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen, wie dieses Framework angepasst und übertragen werden kann, um ethischen Herausforderungen beim Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften theoriebasiert und strukturiert begegnen zu können.

1 Wo ist das Problem? Ethische Fragestellungen beim Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften

Die CARE-Prinzipien werden oft in einem Atemzug mit den FAIR-Prinzipien genannt.¹ Während die FAIR-Prinzipien allerdings universell auf Forschungsdatenmanagement aller Art anwendbar sind, beschränken sich die CARE-Prinzipien auf den Umgang mit Daten aus indigenen Kontexten.

¹ Forschungsdatenmanagement Bayern [2025], Universität Wien o. J., Open Context o. J.)

Das machen z. B. Rizzoli und Imeri deutlich: „Auch wenn das Akronym CARE – gerade als Komplement zu FAIR – unmittelbar eingängig scheint und eine hohe Plausibilität und Anziehungskraft besitzt, spricht [...] einiges dafür, es bis auf weiteres nicht unbesehen in ähnlicher Weise wie FAIR als Leitlinie, Werkzeug oder eine Art Qualitätsmerkmal zu verwenden“, da durch die Übertragung der CARE-Prinzipien auf weitere Kontexte die „Wirksamkeit und Schlagkraft für indigene Communities eingeschränkt wird oder gar verloren“ gehen könnte (Rizzoli & Imeri 2022, S. 11).

Zugleich fehlt es bislang an konkreten Leitlinien, die Orientierung für den ethischen Umgang mit Forschungsdaten über indigene Kontexte hinaus bieten, die also universell angewendet werden können. Bei der Arbeit mit geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten kann jedoch eine große Bandbreite unterschiedlicher ethischer Fragen eine Rolle spielen: Enthalten die Datensätze Formen von Bias, beispielsweise bezüglich Geschlecht oder Race? Gibt es diskriminierende Benennungen, beispielsweise in Metadaten oder in Digitalisaten von Texten, Bildern oder Objekten? Stammen Dokumente oder Objekte, auf die sich die Forschungsdaten beziehen, aus Unrechtskontexten, z.B. aus dem NS-Regime? Auch ethische Fragen, die sich nicht direkt auf die Forschungsdaten selbst beziehen, sind beim Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften – und darüber hinaus – von Bedeutung, z. B. sind die Forschungsdaten barrierefrei im Netz zugänglich? Welchen Einfluss hat das Forschungsdatenmanagement auf Natur und Umwelt, beispielsweise in Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen wie Energie und seltene Erden?

2 Value Sensitive Design: Ein Ansatz aus der Informationsethik

Um Antworten auf diese ethischen Fragestellungen beim Forschungsdatenmanagement in den Geisteswissenschaften zu finden, sind die CARE-Prinzipien nicht geeignet. Der Vortrag schlägt daher vor, sich diesen Fragen mit Ansätzen aus der Informationsethik zu nähern, beispielsweise mithilfe des Frameworks des Value Sensitive Design (VSD). Value Sensitive Design ist ein theoretisches und methodisches Framework, das die US-amerikanischen Informationswissenschaftler*innen Friedman und Hendry entwickelt haben, um einerseits systematisch zu analysieren, welche Werte in eine bestimmte Technologie eingeschrieben sind – und um zugleich Technologien wertesensitiv zu entwickeln, indem die Werte aller betroffenen Akteur*innen im gesamten Design-

Prozess reflektiert und berücksichtigt werden.² Dieses Framework lässt sich für geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement übertragen: Wie können die Werte aller betroffenen Akteur*innen im gesamten Datenlebenszyklus berücksichtigt werden?

Value Sensitive Design sieht eine integrative und iterative Methodologie mit drei Untersuchungsabschnitten vor: den konzeptionellen Überlegungen, den empirischen Untersuchungen und den technischen Investigationen. Im ersten Schritt, den konzeptionellen Überlegungen, wird herausgearbeitet, um welche zentralen Themen, Technologien und Werte es geht. Im zweiten Abschnitt, den empirischen Untersuchungen, wird mittels qualitativer und quantitativer Methoden analysiert, wie die betroffenen Akteur*innen die jeweiligen Werte im Kontext der Technologie bewerten und welche Prioritäten sie bei Wertkonflikten setzen. In den technischen Investigationen, dem dritten Schritt, wird schließlich untersucht, wie sich die Charakteristika einer Technologie auf verschiedene Werte auswirken und wie die Technologie so gestaltet werden kann, dass sie die Werte unterstützt, die in den konzeptionellen und empirischen Untersuchungen herausgearbeitet wurden.³

3 Value Sensitive Design für die Umgang mit ethischen Fragen beim FDM in den Geisteswissenschaften nutzen

Der Vortrag zeigt auf, wie Value Sensitive Design für den Umgang mit ethischen Fragestellungen beim Forschungsdatenmanagement genutzt werden kann. Ein Beispiel: Um einzuschätzen, wie mit diskriminierenden Benennungen in Metadaten und Digitalisaten umgegangen werden soll, ermöglichen die drei Untersuchungsabschnitte des VSD, eine theoriegeleitete und praxisorientierte Vorgehensweise: Im Rahmen von konzeptionellen Überlegungen kann genau beschrieben werden, welche Formen von Diskriminierung in den Metadaten und Digitalisaten vorhanden sind und welche Akteur*innengruppen davon betroffen sind. In den empirischen Untersuchungen kann analysiert werden, wie die betroffenen Akteur*innen die Benennungen einschätzen und welchen Umgang sie mit ihnen empfehlen. Dies kann zum Beispiel im Rahmen von Fokusgruppengesprächen oder Interviews mit Vertreter*innen von Interessensvertretungsorganisationen dieser Akteur*innengruppen

² Friedman & Hendry 2019.

³ Friedman, Kahn & Borning 2008, S. S. 69 - 72f.

realisiert werden.⁴ In den technischen Investigationen wird schließlich überlegt, wie die in den empirischen Untersuchungen erarbeiteten Strategien zum Umgang mit den diskriminierenden Benennungen technisch umgesetzt werden können, also beispielsweise in einer Datenbank implementiert werden können.

4 Zusammenfassung

Insgesamt ermöglichen Ansätze aus der Informationsethik wie Value Sensitive Design, ethische Fragestellungen beim Forschungsdatenmanagement theoriebasiert und kriteriengeleitet zu bearbeiten. Sie können damit als Handwerkszeug dienen, um Lösungsansätze für ethische Probleme beim Management von Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften zu finden, die nicht aus kolonialen Kontexten stammen.

Bibliografie

- Europeana Pro. 2025. “DE-BIAS - Detecting and Cur(AT)ing Harmful Language in Cultural Heritage Collections | Europeana PRO.” Accessed April 23, 2025. <https://pro.europeana.eu/project/de-bias>.
- Forschungsdatenmanagement Bayern. 2025. “Forschungsdatenmanagement. Forschungsdaten-Lebenszyklus, FAIR- Und CARE-Prinzipien.” Accessed April 23, 2025. <https://www.fdm-bayern.org/forschungsdatenmanagement/>.
- Friedman, Batya, and David G. Hendry. 2019. Value Sensitive Design: Shaping Technology with Moral Imagination. Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.
- Friedman, Batya, Peter Kahn, and Alan Borning. 2008. “Value Sensitive Design and Information Systems.” In The Handbook Information and Computer Ethics, edited by Kenneth E. Himma and Herman T. Tavani, 69–101. Hoboken, N.J: Wiley.
- Open Context. o. J. “About. FAIR and CARE Data Principles.” Accessed April 23, 2025. <https://opencontext.org/about/fair-care>.

⁴ Das DE-BIAS-Projekt ist ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit mit von Diskriminierung betroffenen Communities realisiert werden kann (Europeana PRO 2025).

– Universität Wien. o. J. "FAIR Und CARE Prinzipien." Accessed April 23, 2025. <https://rdm.univie.ac.at/de/forschungsdatenmanagement/fair-und-care-prinzipien/>.